

apenado Pavão

opinião como direito

O DEDO E A VERRUGA

fevereiro 7, 2024 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 02 – n. 05/2023

Quando era menino me diziam que apontar o dedo para uma estrela no céu – ou seria uma estrela cadente?!, já não lembro – faria criar verruga no dedo. Por via das dúvidas evitava. Não da filosofia acadêmica, aquela que achamos chata, algumas vezes “brisa”. Mas como sabedoria que foi passada de geração a geração.

A verruga tem causas que não saberia explicar cientificamente, mas o dedo, sim, sobre ele ouvi minha geração na universidade falando muito. Os famosos “dedos duros” eram os informantes do sistema que oprimia. As turmas tinham alguns, entre os alunos, que ao serem descobertos, eram defenestrados, aliados do convívio dos “revolucionários”. Outros, apenas conseguíamos uma convivência amistosa, mas com dois pés atrás.

Claro que os “dedos duros” sempre existiram na humanidade e sempre existirão, como os canalhas. Estes, amparados em discursos que invocam as duas palavras mais desgastadas nos dois últimos séculos – povo e democracia – juram que tudo o que fazem é para o seu bem. E o pior é quando o populista teve a oportunidade de frequentar a universidade, particularmente na área jurídica, aí mesmo é que o dedo em riste já traz a própria verruga: no caso, a do denunciamento empedernido com traços de autoritarismo visível.

Vejo, com indisfarçável espanto e acentuada decepção, o oportunismo de uma classe política de joelhos – há sempre exceções – cumplice da esbórnica financeira que atola o país: e não é na lama.

Não sei que tipo de pais e mães essas figuras tiveram como referenciais. Sei que não pode ter sido dos melhores, porque mamoeiro não dá laranja – só para enfatizar a sabedoria popular – o que nos conduz, estarrecidos, a refletir em voz alta: que falta fez um preservativo!

Por mais que dourem a pílula, por mais que se esforcem, a “Geni Orgânica” – esse bem que poderia ser o nome da Constituição do Brasil diante da realidade atual, não dá espaço para que se fale em redução do texto constitucional em nome da proteção das pessoas.

O documento é claro:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A propaganda comercial encontra proteção constitucional, por ser manifestação da liberdade de expressão e comunicação.

Pois vejam só. A liberdade é um direito natural, mediado pela lei, impondo limites a todos, para inibir aqueles que se põem sobre outrem como portador de um alegado repositório de direitos maiores.

Quais seriam, então, os limites ao direito de manifestação? Bom, as normas já existem, estão em leis penais das mais variadas espécies, e em enunciados principiológicos expressos na própria Constituição. Basta interpretá-los com observação à aula de Antonin Scalia:

“Pode-se esperar que um povo que ama a liberdade e que respeita o Estado de Direito deixe que os juristas decidam o que significa um texto constitucional; mas não se pode esperar que eles deixem que os juristas decidam o que uma constituição deve dizer. Este não é um trabalho para juristas, mas para as pessoas”^[1]

A lição bem que poderia ser aprendida pelas autoridades que se auto investem como arautos do conhecimento, como se pudessem ser tradutores do óbvio, onde o que escrito está não é um espaço em branco, mas decisão de uma assembleia constituinte que não pode ser confundida nem com reunião de sindicato e muito menos de diretório acadêmico, em que, muitas vezes, a deliberação ocorre com cadeiras arremessadas ou dedos em riste, acompanhadas dos mantras ensaiados por aprendizes de apedeutas, ou ignorantes úteis imbecilizados.

Qualquer pretensão que vise regular redes sociais – apenas uma nova via de divulgação do direito de manifestação contida na locução do artigo – é um redutor que suprime direitos constitucionais, sem a mínima dimensão essencial que porventura tenha propósito de proteger.

Como ouvi um dia desses de um político, não se pode confundir redes sociais com o submundo das redes sociais, sob pena de serem colocados na mesma vasilha, indistintamente, as pessoas atentas aos princípios de convivência social e os delinquentes contumazes.

Sejamos claros. O que querem é que só seja falado aquilo que convém, sem que possa ser dito senão o que os “intérpretes da política” desejam, mas com o argumento de que a internet não pode ser um território sem lei. Vejam bem!

Voltemos os olhos à Europa e nos depararemos com protestos que só aumentam diariamente, mas que, à mídia tradicional parece não ocorrer, como se alimentos, clima, política, segurança etc. não importassem. Como tomamos conhecimento? Bom, exatamente pelas redes sociais.

É preciso ser honesto. A grande mídia e seus conglomerados, com seus interesses escusos e até criminosos perderam o protagonismo, a exclusividade, e não se conformam, portanto, desejam retomar as rédeas que já não conseguem alcançar. Venderam suas penas e vozes, estão condenados ao descrédito.

Nós somos um país cheio de leis. Temos constituição. Nem por isso elas vêm sendo cumpridas, bastando ver os últimos acontecimentos que envolvem o quadro político e eleitoral do Brasil nos últimos anos. Não é a falta de leis, mas a falta de vergonha na cara para cumpri-las.

É estranho para mim ter vivido uma época em que as liberdades públicas tiveram na esperança a crença de vivermos em um país livre e democrático, hoje mergulhado em uma quadra de “dedurismo”, denunciamentos, cumplicidades omissivas abastecidas por promiscuidade de versões que podem ser até fuxico, mas nunca fatos.

Eu não aponte para a estrela. Meus dedos não apontam senão para o horizonte que se torna tenebroso a passos largos, enquanto vemos os direitos e liberdades sumirem no cotidiano, com a indiferença trajada de “brincadeira”, quando o grave erro é cometido por quem jamais deveria ter tido a seu favor o vilipêndio da lei.

Então, indago:

É leis que nos faltam ou o cumprimento delas? Bom, todos esses que hoje são coadjuvantes da tragédia não passam de dedos com verruga e ferida de autoritarismo.

^[1] SACALIN, Antonio, **Sacaia fala** – reflexões sobre fé, direito e vida bem vivida, 1ª edição. Londrina: Editora E.D.A. – Educação, Direito e Alta Cultura, 2021.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- O HOSPIÇIO DAS PALMEIRAS**
janeiro 15, 2022
Em "Opinião"
- O DEDO EM RISTE**
janeiro 24, 2022
Em "Opinião"
- A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E A DISFUNÇÃO POSITIVA APLICADA**
janeiro 15, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

 Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR **CONTINUAR APRENDIZ** PRÓXIMO POST **O APEADOURO EM SAUDE**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas
- Ensaio
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS
- A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?
- O APEADOURO EM SAUDE
- O DEDO E A VERRUGA
- CONTINUAR APRENDIZ

ARQUIVOS

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**